

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА АРТИШОКА

Арзыбаева Айсулыу Хамидуллаевна

Студентка Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии. aysuliwarzibaeva@mail.ru

Жоллыбеков Бердияр Бахтиярович

Руководитель: д.с/х.н. Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологии.

Узбекистан, Республика Каракалпакстан, г. Нукус

HEALING PROPERTIES OF ARTICHOKE

Arzibaeva Aysuliw Xamidullayevna

Student of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology.
aysuliwarzibaeva@mail.ru

Jolibekov Berdiyev Baxtiyarovich

Scientific director. Doctor of Agricultural Sciences Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology.

Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus

***Аннотация.** В статье приводятся материалы по изучению лечебных свойств артишока. Использование артишока в лечебных целях в медицине, а также приводятся данные из опытов отечественных и зарубежных ученых по применению артишоков при различных заболеваниях.*

***Ключевые слова:** артишок, цветы, овощ, пищевая ценность, состав, витамин, аминокислота, человек, болезнь, лечение.*

Annotation. The article provides materials on the study of the medicinal properties of the artichoke. The use of artichoke for medicinal purposes in medicine, as well as data from the experiences of domestic and foreign scientists on the use of artichokes in various diseases.

Key words: artichoke, flowers, vegetable, nutritional value, composition, vitamin, amino acid, person, disease, treatment.

Пищевая ценность и состав продукта. Артишок – это низкокалорийный продукт, в 100 г содержится 28 ккал. Растение богато углеводами (6 г в 100 г). Они представлены простыми быстро усваиваемыми сахарами и дисахаридами (сахароза, лактоза). Являются источником глюкозы, единственным питательным веществом для головного мозга. Содержание белков и жиров минимальное.

Рис. Цветы артишока

Артишок (*Cynara Scolymus*) - это растение возникло в районе Средиземноморья и веками использовалось из-за его потенциальных лечебных свойств: Артишок богат питательными веществами, минералами и витаминами. Артишоки содержат мало жира, но богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. В них особенно много

фолиевой кислоты и витаминов С и К, они также содержат важные минералы, такие как магний, фосфор, калий и железо.

Один средний артишок содержит почти 7 граммов клетчатки, что составляет 23–28% от рекомендуемой суточной нормы потребления. Этот восхитительный чертополох содержит всего 60 калорий и около 4 граммов белка - выше среднего для растительной пищи. В довершение всего, артишоки считаются одними из самых богатых антиоксидантами овощей

Артишоки особенно богаты антиоксидантом, известным как хлорогеновая кислота. Исследования показывают, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства хлорогеновой кислоты могут снизить риск некоторых видов рака, диабета 2 типа и сердечных заболеваний. Артишок снижает «плохой» холестерин ЛПНП и повышает «хороший» холестерин ЛПВП.

Растение на 90% состоит из воды. Артишок богат калием, с 100г – 238 мг. Это главный элемент клеточного обмена, без которого невозможно полноценное поступление питательных веществ в каждую клетку организма. Калий также является гарантом проведения нервных импульсов, а значит, нормальной работы всех внутренних органов.

Польза и вред артишоков определяется вхождением в его состав таких макроэлементов: хлор (47 мг), фосфор (34 мг), натрий (20 мг), кальций и сера (по 15 мг), магний (9 мг). В меньшем количестве содержится железо, алюминий, йод, цинк, фтор. Продукт полезен для хорошего самочувствия человека. С осторожностью употреблять артишок нужно людям с высоким уровнем сахара в крови.

Витамины в составе растения:

- ретинол (А) –поддерживает работу зрительного аппарата, иммунитета,регулирует выработку белков, восстанавливает здоровье клеток кожи, защищает мозг от преждевременного старения;
- фолиевая кислота (В₉) – поддерживает функционирование кровеносной системы, костного мозга, где формируются клетки крови;
- аскорбиновая кислота (С) – мощная защита организма от инфекций, неблагоприятных факторов окружающей среды.

В небольших дозах присутствуют витамины группы В (В₁, В₂, В₆), никотиновая кислота.

Полезные для человека свойства артишока

Польза артишока обусловлена богатым химическим составом. Продукт нормализует физиологические процессы в организме. Расщепляет и выводит жировые отложения, при употреблении 2-3 раза в неделю препятствует повторному накоплению холестериновых бляшек в артериях. Это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов.

Артишок в сыром виде очищает кишечник от шлаков, застарелых отложений. В результате их постепенного выведения стенки кишечника лучше усваивают питательные вещества, устраняются очаги хронического воспаления. Происходит естественное снижение массы тела, оздоравливается весь организм. Кожа приобретает эластичность и упругость за счет насыщения микроэлементами, витаминами, водой. Человек молодеет, улучшается сон, общее самочувствие, появляется прилив сил, жизненной энергии.

Полезные свойства экстракта артишока используют в лечебных целях. Какое действие оказывает растение при внутренних болезнях:

- уменьшает воспаление при колитах;
- очищает сосуды при атеросклерозе;
- выводит токсины из печени;
- поддерживает работу мочевыделительной системы, является мочегонным средством;
- устраняет кожные проблемы – угревую сыпь, нейродермит, заеды у детей, зуд;
- дезактивирует свободные радикалы, препятствует развитию онкологических заболеваний.

Артишок способен снижать содержание холестерина в крови, что делает его чрезвычайно полезным продуктом для пожилых людей, больных атеросклерозом и желающих сбросить вес. Артишок обладает желчегонным действием. Лекарственные препараты, полученные из листьев артишока, применяются для лечения аллергии, заболеваний печени, почек. Врачи Средневековья рекомендовали этот овощ для лечения цинги, отеков, ревматизма. Древние греки считали артишок овощем красоты: его ели для улучшения запаха тела и дыхания, а его соком укрепляли волосы.

Полезные свойства артишока для женского организма. Полезные свойства вытяжки из артишока положительно отражаются на репродуктивной функции женщин разных возрастов. Регулярное применение растения в сыром виде регулирует кровообращение в малом тазу, уменьшает выраженность воспалительных процессов в половой сфере. Продукт из-за высокого содержания антиоксидантов снижает риск развития рака молочной железы.

Растение способствует расщеплению подкожного жира. Если его включить в

ежедневный рацион в небольшом количестве, это поможет избавиться от боков, целлюлита в проблемных местах.

Артишок имеет не только полезные свойства, но и противопоказания (в виде экстракта):

- беременность;
- аллергия на отдельные компоненты;
- индивидуальная непереносимость;
- дети до 6 лет;
- острое воспаление почек;
- вирусные гепатиты.

Польза и вред артишока для здоровья несопоставимо. Растение полезно для людей всех возрастов. Свежие корзинки – это вкусный «овощ» для салатов. Растение также подают в качестве гарнира или отдельного блюда. Из артишока готовят холодные и горячие закуски. Он является ингредиентом соусов, заправок, его добавляют в пиццу.

Артишок активизирует деятельность кишечника и полезен при лечении запора. Воздействуя на печень, он стимулирует вывод продуктов жизнедеятельности организма из ее тканей, а также оказывает мочегонное действие и ускоряет вывод из организма избыточной жидкости.

Помимо своей очаровательной внешности, артишок - кладезь необходимых человеку витаминов и аминокислот.

Преимущества артишока для здоровья человека

Артишок для печени. Экстракт листьев артишока может защитить вашу печень от повреждений и способствовать росту новых тканей. Он также увеличивает выработку желчи, которая помогает удалить вредные токсины

из печени. В одном исследовании экстракт артишока, даваемый крысам, приводил к меньшему повреждению печени, более высокому уровню антиоксидантов и лучшей функции печени после индуцированной передозировки лекарством по сравнению с крысами, которым не давали экстракт артишока.

Ученые считают, что определенные антиоксиданты, содержащиеся в артишоках - цинарин и силимарин - частично ответственны за эти преимущества.

Артишок для пищеварительной системы. Артишоки - отличный источник клетчатки, которая помогает сохранить здоровье вашей пищеварительной системы, способствуя развитию дружественных кишечных бактерий, снижая риск некоторых видов рака кишечника и облегчая запоры и диарею.

Артишоки содержат инулин - разновидность клетчатки, которая действует как пребиотик. В одном исследовании у 12 взрослых наблюдалось улучшение кишечных бактерий, когда они потребляли экстракт артишока, содержащий инулин, каждый день в течение трех недель.

Экстракт листьев артишока может положительно влиять на уровень холестерина. Большой обзор, проведенный с участием более 700 человек, показал, что ежедневный прием экстракта листьев артишока в течение 5–13 недель приводит к снижению общего и «плохого» холестерина ЛПНП. Одно исследование с участием 143 взрослых с высоким уровнем холестерина показало, что экстракт листьев артишока, принимаемый ежедневно в течение шести недель, приводил к снижению общего и «плохого» холестерина ЛПНП на 18,5% и 22,9% соответственно. Более того, регулярное

употребление экстракта артишока может повысить уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.

Артишок регулирует артериальное давление. Экстракт артишока может помочь людям с высоким кровяным давлением. Одно исследование с участием 98 мужчин с высоким артериальным давлением показало, что если каждый день употреблять экстракт артишока в течение 12 недель, можно снизить диастолическое и систолическое артериальное давление в среднем на 2,76 и 2,85 мм рт.ст. Артишоки - хороший источник калия, который помогает регулировать кровяное давление.

Артишок для пищеварительной системы. Артишоки - отличный источник клетчатки, которая помогает сохранить здоровье вашей пищеварительной системы, способствуя развитию дружественных кишечных бактерий, снижая риск некоторых видов рака кишечника и облегчая запоры и диарею.

Артишоки содержат инулин - разновидность клетчатки, которая действует как пребиотик. В одном исследовании у 12 взрослых наблюдалось улучшение кишечных бактерий, когда они потребляли экстракт артишока, содержащий инулин, каждый день в течение трех недель.

Артишок лечит кишечник. Синдром раздраженного кишечника (СРК) - это заболевание, которое влияет на вашу пищеварительную систему и может вызывать боль в животе, спазмы, диарею, вздутие живота, запоры и метеоризм. В одном исследовании с участием людей с СРК ежедневное употребление экстракта листьев артишока в течение шести недель помогло облегчить симптомы. Более того, 96% участников оценили экстракт как

столь же эффективный, если не лучший, чем другие методы лечения СРК, такие как антидиарейные и слабительные.

Экстракт артишока может облегчить симптомы несколькими способами. Некоторые соединения артишоков обладают спазмолитическими свойствами. Это означает, что они могут помочь остановить мышечные спазмы, характерные для СРК, сбалансировать кишечные бактерии и уменьшить воспаление.

Артишок от диабета и для похудения. Артишоки и экстракт листьев артишока могут помочь снизить уровень сахара в крови. Одно исследование с участием 39 взрослых с избыточным весом показало, что ежедневное употребление экстракта фасоли и артишока в течение двух месяцев снижает уровень сахара в крови натошак по сравнению с отсутствием добавок.

Однако неясно, насколько этот эффект был обусловлен самим экстрактом артишока. Другое небольшое исследование показало, что употребление вареного артишока во время еды снижает уровень сахара в крови и уровень инсулина через 30 минут после еды. Экстракт артишока замедляет активность альфа-глюкозидазы, фермента, который расщепляет крахмал на глюкозу, потенциально влияя на уровень сахара в крови. Частично это можно связать с хлорогеновой кислотой.

Артишок борется с раком. Исследования на животных и в пробирках показывают, что экстракт артишока замедляет рост рака. Считается, что определенные антиоксиданты, в том числе рутин, кверцетин, силимарин и галловая кислота, содержащиеся в артишоках, ответственны за эти противораковые эффекты. Например, в исследованиях на животных и в

пробирках было обнаружено, что силимарин помогает предотвратить и лечить рак кожи. Несмотря на эти многообещающие результаты, исследований на людях не существует. Требуются дополнительные исследования.

Употребление артишока

Экстракт артишока обычно считается безопасным, при этом сообщается о нескольких побочных эффектах. Ознакомьтесь с противопоказаниями к употреблению артишока:

Возможная аллергия: у некоторых людей может быть аллергия на артишоки и/или экстракт артишока. Риск выше у тех, у кого аллергия на растения из того же семейства, включая ромашки, подсолнухи, хризантемы и бархатцы.

Беременным или кормящим женщинам: беременным и кормящим женщинам рекомендуется избегать экстракта артишока из-за отсутствия информации о безопасности.

Людам с обструкцией желчных протоков или камнями в желчном пузыре: всем с этими состояниями следует избегать артишоков и экстракта артишока из-за их способности способствовать движению желчи. Если вы не уверены, следует ли вам принимать экстракт артишока, проконсультируйтесь с врачом.

Из ключевых свойств лекарства можно выделить следующие:

- Образование необходимого уровня желчи
- Очищение печени и переваривание жиров
- Снижение токсических воздействий алкоголя

- Снижение уровня мочевой кислоты в крови (полезно при подагре)
- Снижение холестерина (полезно при атеросклерозе)
- Нормализация пищеварения
- Выведение шлаков и солей, снижение избыточного веса организма
- Стимуляция иммунной системы и активизация клеточного обмена
- Блокировка преждевременного старения

Заметим, что артишок отлично подходит для профилактики и лечения подагры, диабета и даже целлюлита, что говорит о многофункциональности средства. Он будет полезен людям с избыточным весом, оказывая благотворное воздействие на кишечник.

Очевидно, что полезных качеств в артишоке великое множество, как и положительных отзывов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Adzet T., Camarasa J., Laguna J.C. Hepatoprotective activity of polyphenolic compounds from *Cynarascolymus* against CCl₄ toxicity in isolated rat hepatocytes - J. Nat. Prod. 1987, Jul-Aug., 50(4), 612-617.
2. Azzini E., Bugianesi R., Romano F., DiVenere D., Miccadei S., Durazzo A., Foddai M.S., Catasta G., Linsalata V., Maiani G. Absorption and 131 metabolism of bioactive molecules after oral consumption of cooked edible heads of *Cynarascolymus* l. (cultivar violetto di provenza) in human subjects: a pilot study - British journal of nutrition 2007, 97, 5, 963-969.
3. Bundy R., Walker A.F., Middleton R.W., Marakis G., Booth J.C. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome and improves quality of life

- in otherwise healthy volunteers suffering from concomitant dyspepsia: a subset analysis - *J. Altern. Complement. Med.* 2004, Aug., 10(4), 667-669.
4. El Morsy E.M., Kamel R. Protective effect of artichoke leaf extract against paracetamol-induced hepatotoxicity in rats-*Pharm. Biol.* 2015, Feb., 53(2), 167-173.
 5. Gebhardt R. Inhibition of cholesterol biosynthesis in primary cultured rat hepatocytes by artichoke (*Cynarascolymus L.*) extracts - *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 1998, Sep., 286(3), 1122-1128.
 6. Holtmann G., Adam B., Haag S., Collet W., Grünewald E., Windeck T. Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial - *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2003, Dec., 18(11-12), 1099-1105.
 7. Horoszkiewicz M., Kulza M., Malinowska K., Woźniak A., SeńczukPrzybyłowska M., Wachowiak A., Florek E. [Artichoke--untapped potential of herbal medicine in the treatment of atherosclerosis and liver diseases] - *Przegl. Lek.* 2012, 69(10), 1129-1131.
 8. Huber R., Müller M., Naumann J., Schenk T., Lüdtkke R. Artichoke leave extract for chronic hepatitis C - a pilot study – *Phytomedicine* 2009, Sep., 16(9), 801-804.
 9. Juzyszyn Z., Czerny B., Myśliwiec Z., Pawlik A., Drożdżik M. The effect of artichoke (*Cynarasco-lymus L.*) extract on respiratory chain system activity in rat liver mitochondria - *Phytother Res.* 2010, Jun., 24 Suppl 2, 123-128.
 10. Kraft K. Artichoke leaf extract - Recent findings reflecting effects on lipid metabolism, liver and gastrointestinal tracts – *Phytomedicine* 1997, Dec., 4(4), 369-378.

11. Nassar M.I., Mohamed T.K., Elshamy A.I., El-Toumy S.A., Abdel Lateef A.M., Farrag A.R. Chemical constituents and anti-ulcerogenic potential of the scales of *Cynarascolymus* (artichoke) heads - J. Sci. Food Agric. 2013, Aug 15, 93(10), 2494-2501.
12. Pulito C., Mori F., Sacconi A., Casadei L., Ferraiuolo M., Valerio M.C., Santoro R., Goeman F., Maidecchi A., Mattoli L., Manetti C., Di Agostino S., Muti P., Blandino G., Strano S. *Cynarascolymus* affects malignant pleural mesothelioma by promoting apoptosis and restraining invasion - Oncotarget. 2015, Jul 20, 6(20), 18134-18150.
13. Zapolska-Downar D., Zapolski-Downar A., Naruszewicz M., Siennicka A., Krasnodebska B., Kołodziej B. Protective properties of artichoke (*Cynarascolymus*) against oxidative stress induced in cultured endothelial cells and monocytes - Life Sci. 2002, Nov 1, 71(24), 2897-2908.
14. Жоллыбеков Б.Б., Арзыбаева А.Х. *CynaraScolymus*-артишок настоящий колючий. -Студенческий. Международный электронный научный журнал. ISSN 2541-9412. № 12(182). Часть 4. Новосибирск: Изд. ООО «СибАК», 2022. -С.46-50.
15. Жоллыбеков Б.Б., Арзыбаева А.Х. Полезные свойства артишока для организма человека. «Студенческий вестник»: Международный научный журнал. ISSN 2686-9810. – № 13(205). Часть 5. Москва, Изд. «Интернаука», 2022. – с. 17-25.
16. Jollibekov B.B. Arzibaeva A.X. *CynaraScolymus*-Real Artichoke Prickly Eurasian Journal of Academic Research. SJIF 5.685; Impact factor 8.1..2022 Volume 2 № 6 (2022), 1241-1246.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

